

Nieuwe verslaggevingsvoorschriften voor beleggingsinstellingen

Drs. D. Korf

THEMA

1 Inleiding

In het afgelopen jaar zijn regelgevende instanties in Nederland bijzonder actief geweest met het uitvaardigen van voorschriften voor de jaarrekening van beleggingsinstellingen. Op 18 juli 1995 is het Besluit Modellen Jaarrekening (BMJ) uitgebreid met modellen voor beleggingsmaatschappijen. Dit Modellenbesluit is van toepassing voor boekjaren die op of na 1 januari 1996 aanvangen. Daarnaast wordt door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) dit voorjaar een Ontwerp-Richtlijn voor beleggingsinstellingen gepubliceerd. Dit is de eerste richtlijn van de RJ die betrekking heeft op een in Titel 9 Boek 2 BW (Titel 9) behandelde bedrijfstak. Voor kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen bestaan nog geen Richtlijnen.

De nieuwe regelgeving is zonder twijfel van belang. Beleggingsinstellingen moesten immers tot op heden verslaggevingsvoorschriften voor de eigen branche ontberen. Titel 9 en enkele summierre bepalingen uit het Besluit toezicht beleggingsinstellingen waren tot noch toe de enige relevante voorschriften. Titel 9 is echter niet toegesneden op beleggingsinstellingen. In de praktijk komt dat tot uitdrukking door de vele knelpunten die bij de toepassing ervan worden onderkend. In een al enige tijd geleden uitgebracht Studierapport van het Koninklijk NIVRA wordt dit bevestigd (NIVRA, 1989). Het ontbreken van voorschriften voor de branche is overigens ook merkbaar aan de verslaggevingspraktijk. Deze kan ons inziens zonder meer als 'veelkleurig' worden aangemerkt. Een situatie die de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen niet ten goede komt. Opstellers, gebruikers en andere geïnteresseerden hebben dan ook

verwachtigsvol uitgekeken naar de nieuwe verslaggevingsvoorschriften.

In dit artikel wordt een korte beschouwing gegeven van genoemde nieuwe regelgeving en de mogelijke betekenis daarvan voor de praktijk. Achtereenvolgens komen het Modellenbesluit en de Ontwerp-Richtlijn aan de orde. Daarbij zal in het bijzonder worden ingegaan op de meest in het oog springende nieuwe bepalingen die een wijziging betekenen ten opzichte van de bestaande praktijk.

2 Besluit Modellen Jaarrekening

2.1 Inleiding

De uitbreiding van het Modellenbesluit met modellen voor beleggingsmaatschappijen vloeit rechtstreeks voort uit de Vierde EG-Richtlijn. Volgens artikel 5 van deze Richtlijn mogen lidstaten voor beleggingsmaatschappijen en participatiemaatschappijen speciale schema's voor de balans en winst- en verliesrekening voorschrijven. Nu, geruime tijd na de invoering van de Vierde Richtlijn, is voor beleggingsmaatschappijen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Drs D. Korf RA studeerde bedrijfseconomie (1986) en accountancy (1988) aan de Vrije Universiteit. Hij is directeur van KPMG Accountants N.V., werkzaam bij KPMG Audit Plc., Londen, Financial Business Unit. Tot en met oktober 1995 was hij tevens secretaris van de CJ Subcommissie beleggingsinstellingen van het NIVRA en docent externe verslaggeving aan de accountantsopleiding van de Vrije Universiteit.

2.2 Beleggingen

Opvallend aan de modellen voor de balans is de centrale plaats die de post Beleggingen heeft verkregen. De Beleggingen worden als afzonderlijke rubriek bovenaan de balans opgenomen, voorafgaand aan en onafhankelijk van de indeling naar vaste en vlottende activa. De gebruikelijke indeling naar vaste en vlottende activa is na de rubriek Beleggingen opgenomen.

De vraag of beleggingen tot de vaste of de vlottende activa behoren is hiermee beantwoord; namelijk tot geen van beide categorieën. In de Nota van Toelichting merkt de minister hierover op dat het onderscheid tussen vaste en vlottende activa een ongeschikt indelingscriterium vormt voor de balans van een beleggingsinstelling. Hiermee is onder andere gevolg gegeven aan de voorkeur van het NIVRA (NIVRA, 1989).

De separate verantwoording van de beleggingen brengt met zich mee dat de specifieke bepalingen van Titel 9 die voor vaste activa respectievelijk vlottende activa gelden, voor de 'neutrale' categorie Beleggingen niet van toepassing zijn. Ons inziens is dit een belangrijk nieuw gegeven. Afgezien van enkele toelichtingsvereisten, die nu niet meer van toepassing zijn, is ook de wettelijke verplichting tot afschrijving op belegd onroerend goed niet meer relevant. De afschrijvingsplicht heeft volgens artikel 368 lid 4 Titel 9 immers alleen betrekking op vaste activa met een beperkte gebruiksduur. Nu beleggingen niet meer tot de vaste activa worden gerekend behoort de verplichting tot afschrijving tot het verleden. Overigens is het verwerken van afschrijvingen nog wel toegestaan. Dit kan worden afgeleid uit (het nieuwe) artikel 16 b lid 6 BMJ dat handelt over het verantwoorden van afschrijvingen op belegd onroerend goed.

Opneming van een mutatie-overzicht van de beleggingen is blijft wel verplicht. Aan deze toelichtingseis - die ingevolge Titel 9 uitsluitend van toepassing is voor vaste activa - dient namelijk op grond van het Btb (artikel 21) te worden voldaan.

De post Beleggingen wordt in de balans nader onderverdeeld in Terreinen en gebouwen, Beleggingen in Groepsmaatschappijen en Deelnemingen

en Overige financiële beleggingen. De categorie Beleggingen in Groepsmaatschappijen en Deelnemingen oogt wat vreemd. Een belegging kan immers niet tevens een groepsmaatschappij of deelneming zijn. Hiertoe behoren echter deelnemingen (en groepsmaatschappijen) die zelf beleggingen verrichten, bijvoorbeeld omdat het zelf beleggingsinstellingen zijn. De duurzame verbondenheid aan de eigen bedrijfsuitoefening maakt dat het kapitaalbelang als deelneming moet worden aangemerkt. Echter omdat de deelneming zelf beleggingsactiviteiten verricht is er voor de deelnemende partij de facto sprake van het middellijk verrichten van beleggingen. Dit is voor de wetgever kennelijk van doorslaggevende betekenis geweest voor de verantwoording van dergelijke deelnemingen als Beleggingen in plaats van Deelnemingen (lees Financiële vaste activa). Het is overigens ook denkbaar dat het kapitaalbelang zelf als belegging wordt gehouden, bijvoorbeeld omdat een duurzame verbondenheid niet wordt nagestreefd. In dat geval vindt uiteraard verantwoording plaats in de rubriek Overige financiële beleggingen.

2.3 Winst- en verliesrekening als 'performance'-overzicht?

De belangrijkste wijziging die het Modellenbesluit ons inziens met zich mee brengt heeft betrekking op de verantwoording van waardeveranderingen van beleggingen. De mogelijkheid is gecreëerd om waardeveranderingen van beleggingen in het jaar van ontstaan in de winst- en verliesrekening te verwerken, ongeacht de realisatie daarvan. Dus ook ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Deze verruiming van de regelgeving maakt het mogelijk alle elementen van het beleggingsresultaat als één geheel in de winst- en verliesrekening tot uitdrukking te brengen. Voor de inrichting van de winst- en verliesrekening als 'performance'-overzicht bestaan dus geen wettelijke barrières meer. Een situatie die in de literatuur al enige tijd wordt bepleit (zie o.a. Eeftink en Korf, 1987).

Benadrukt moet worden dat hiermee een ruimere uitleg wordt gegeven aan het voorzichtigheidsbeginsel en het daarop gebaseerde realisatiebeginsel. Beginselen die diep in de Nederlandse en Europese regelgeving zijn geworteld. Als motivering hiervoor wordt in de Nota van Toelichting in

bepaalde bewoording vermeld dat het realisatiebeginsel, voorzover het beleggingsopbrengsten betreft, voor beleggingsmaatschappijen niet die inhoud heeft die het heeft voor productie- en handelsondernemingen. Opmerkelijk is dat de minister geen voorwaarden heeft gesteld aan de kwaliteit van ongerealiseerde waardeinstijgingen - in termen van objectiviteit en realiteit - alvorens deze in aanmerking kunnen komen voor opneming als uitkeerbaar resultaat in de winst- en verliesrekening. Uit hoofde van kapitaalbescherming zou het onze voorkeur hebben gehad een dergelijke kwaliteitseis wel op te leggen. Door deze bijvoorbeeld te verbinden aan de bestemming van de in het resultaat opgenomen ongerealiseerde waardeinstijgingen wordt bovendien de winstbepaling niet geregardeerd. De wetgever heeft hier echter niet voor gekozen.

Het is overigens opmerkelijk dat de wetgever een dergelijke principiële wijziging door middel van een aanpassing van het Modellenbesluit heeft aangebracht en niet via een meer gezaghebbende wetwijziging. Dit laatste is wel gebeurd bij verzekeringsmaatschappijen en kredietinstellingen (handelsportefeuille-effecten).

De opneming van ongerealiseerde waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening betreft een mogelijkheid; er bestaat daartoe geen verplichting. Dit houdt waarschijnlijk verband met artikel 401 Titel 9, waarin is bepaald dat beleggingsmaatschappijen - die uitsluitend ten doel hebben het vermogen zodanig te beleggen dat de risico's daarvan worden gespreid - voor- en nadelige koersverschillen van beleggingen via de reserves mogen verwerken. Het is jammer dat de wetgever bijkans artikel 401 niet heeft aangepast en beleggingsinstellingen de verplichting heeft opgelegd alle waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening te verwerken. Voor de uniformiteit van jaarrekeningen als ook het belang van de presentatie van het beleggingsresultaat als één geheel (Eeftink en Korf, 1987) had aanpassing van artikel 401 Titel 9 onze voorkeur gehad. Overigens is wel bepaald dat onder de telling van de winst- en verliesrekening een post 'wijziging in de reserves uit hoofde van koersverschillen' moet worden opgenomen indien waardeveranderingen van beleggingen geheel of gedeeltelijk via het eigen vermogen worden verwerkt (artikel 16 b lid 3 BMJ). De Nota van Toelichting vermeldt dat

opneming van een dergelijke post onder de winst- en verliesrekening de vergelijkbaarheid dient (!).

2.4 Koersverschillenreserve, een wettelijke reserve?

De ruime uitleg van het realisatiebeginsel voor de verwerking van koersverschillen (waardeveranderingen) maakt tevens een einde aan de bij sommigen heersende onzekerheid over de status van de reserve koersverschillen ex artikel 401 Titel 9. Er wordt wel beredeneerd dat deze reserve als wettelijke (herwaarderings) reserve moet worden aangemerkt. Refererend aan artikel 390 lid 1 Titel 9, waarin is vermeld dat een rechtspersoon die een actief herwaardeert op een hoger bedrag op de balans een herwaarderingsreserve moet opnemen. Anderen brengen hier tegen in dat de koersverschillenreserve door de wetgever op geen enkele wijze als wettelijke reserve wordt betiteld en om die reden van een wettelijke reserve geen sprake kan zijn. Hoe dan ook, nu ongerealiseerde waardeinstijgingen van beleggingen zonder beperking in de winst- en verliesrekening mogen worden opgenomen is de status van de koersverschillenreserve ons inziens duidelijk, namelijk die van een vrije reserve.

2.5 Samenstelling van het eigen vermogen van beleggingsfondsen

Omdat het Modellenbesluit ook van toepassing is voor vergunninghoudende fondsen voor gemene rekening (beleggingsfondsen) kan de vraag opkomen uit welke componenten het eigen vermogen van een beleggingsfonds dient te bestaan. In de Nota van Toelichting wordt vermeld dat een beleggingsfonds geen in aandelen verdeeld kapitaal heeft waardoor in het eigen vermogen de rubriek 'geplaatst kapitaal' niet zal voorkomen. In plaats daarvan zal een andere benaming voor het door deelnemers bijeengebrachte fondsvermogen moeten worden opgenomen. Te denken valt aan fondsvermogen, door deelnemers gestort kapitaal of iets dergelijks.

Ook voor de reserves dienen andere, meer toepasselijke benamingen, worden opgenomen. In de praktijk komt het voor dat beleggingsfondsen wettelijke reserves aanhouden, bijvoorbeeld uit hoofde van geactiveerde oprichtingskosten (ex artikel 365 lid 2 Titel 9). Ons inziens berust dit op

een misverstand en is het aanhouden van wettelijke reserves door beleggingsfondsen zonder betekenis. Immers, de vorming van wettelijke reserves regardeert uitsluitend rechtspersonen en heeft gevolgen voor de zogenaamde 'vrije ruimte' voor het doen van uitkeringen van dividend of de inkoop van eigen aandelen. De bepalingen hieromtrent vloeien rechtstreeks voort uit het kapitaalbeschermingsrecht met betrekking tot rechtspersonen en zijn derhalve niet relevant voor beleggingsfondsen. Mocht een beleggingsfonds het wenselijk achten in het fondsvermogen bepaalde componenten te beklemmen, bijvoorbeeld om uitkering daarvan te voorkomen, dan zou dit in de reglementen van het fonds kunnen worden geregeld. Op die wijze kan een reserve worden gevormd die vergelijkbaar is met de statutaire reserve bij rechtspersonen. Een dergelijke reserve zou bijvoorbeeld als reglementaire reserve kunnen worden aangeduid.

3 Ontwerp-Richtlijn Beleggingsinstellingen

3.1 Inleiding

Deze geheel nieuwe ontwerp-Richtlijn (hierna eenvoudigheidshalve verder aangeduid als Richtlijn) is van toepassing op alle beleggingsinstellingen waaraan een vergunning is verleend ingevolge de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) en alle beleggingsmaatschappijen die op grond van hun rechtsvorm aan Titel 9 Boek 2 BW zijn onderworpen. Bovendien, zo wordt vermeld, kan de Richtlijn voor alle overige beleggingsinstellingen mede richtinggevend zijn.

De Richtlijn is veelomvattend en behandelt nagenoeg alle voor beleggingsinstellingen relevante onderwerpen. De tekst is grotendeels een vastlegging van de bestaande regelgeving en praktijk. Toch zijn er ook een aantal nieuwe voorschriften opgenomen die wel degelijk gevolgen zullen hebben voor de praktijk. Op enkele belangrijke nieuwe voorschriften wordt hierna ingegaan.

3.2 De waardering van beleggingen

In lijn met internationale verslaggevingsvoorschriften (o.a. IAS 32 en FAS 107) is het begrip reële waarde geïntroduceerd. Onder reële waarde (of 'fair value') wordt in de Richtlijn verstaan:

'het geldbedrag waartegen een afzonderlijk actief of passief zou kunnen worden verhandeld tussen een goed geïnformeerde tot kopen bereid zijnde gegadigde en een goed geïnformeerde tot verkopen bereid zijnde eigenaar, in een transactie die niet door andere relaties (dan die van koper en verkoper) tussen partijen is beïnvloed.'

De waardering van beleggingen op reële waarde is voor open end beleggingsinstellingen verplicht gesteld. Evident, omdat juist bij deze categorie de reële waarde van het eigen vermogen van grote betekenis is om te komen tot een faire prijsvorming van de (dagelijks) uit te geven of in te kopen deelnemersrechten. Voor closed end beleggingsinstellingen verdient de waardering van beleggingen tegen reële waarde volgens de RJ de voorkeur. Indien de waardering niet tegen reële waarde plaatsvindt dient de reële waarde in ieder geval in de toelichting te worden vermeld.

De reële waarde is mede afhankelijk van de aard en de werking van de voor de belegging bestaande verkoopmarkt, van de beoogde aanwending van de belegging en van eventuele voor de beleggingsinstelling bijzondere verplichtingen verbonden aan de aan- of verkoop van de belegging. In een actieve markt zal de reële waarde gelijk te stellen zijn aan de marktwaarde. De marktwaarde is daarbij het bedrag waartegen een goed (per balansdatum) in een actieve markt bestens kan worden verkocht, zonder rekening te houden met nog te maken transactiekosten.

De marktwaarde zal gezien het beleggingsbeleid van de meeste instellingen in de praktijk veelal goed kunnen dienen als benadering van de reële waarde. Indien voor een belegging echter geen actieve markt of geen (regelmatige) marktnotering bestaat, dient de reële waarde op andere wijze te worden afgeleid. In de Richtlijn worden hiervoor enige handreikingen gedaan. De wijze waarop de reële waarde is bepaald dient in alle gevallen te worden toegelicht.

3.3 Het beleggingsresultaat

In het hoofdstuk over de inrichting en presentatie van de winst- verliesrekening is aansluiting gezocht bij de voorschriften uit het Besluit Modellen Jaarrekening. Voor wat betreft de inrichting van de winst- en verliesrekening bevat de Richtlijn dan ook geen nieuwe voorschriften. De RJ heeft evenmin een voorkeur uitgesproken om alle

elementen van het beleggingsresultaat in de winst- en verliesrekening op te nemen c.q. de winst- en verliesrekening als 'performance'-overzicht in te richten. De Richtlijn bevat in ieder geval geen stellige uitspraak of aanbeveling in die richting. Wel wordt de aanbeveling gedaan om het beleggingsresultaat in alle gevallen als totaal onder de winst- en verliesrekening te vermelden. Het belang van het beleggingsresultaat als totaalcijfer wordt daarmee onderstreept.

3.4 De verantwoording van kosten

In de Richtlijn wordt een aantal stellige uitspraken gegeven over de verantwoording van kosten. Niet geheel onbelangrijk omdat kosten veelal een indicator zijn voor de efficiency van het beheer van de portefeuille. Het kostenniveau van een beleggingsinstelling zal niet zelden een selectie criterium zijn voor beleggers. Adequate disclosure van kosten is derhalve van belang.

3.4.1 Kosten van aan- en verkoop van beleggingen

Een belangrijke kostenfactor vormen doorgaans de kosten van aan- en verkoop van beleggingen. Transactiekosten van beleggingen worden in jaarrekeningen vrijwel nooit zichtbaar gemaakt, hetgeen op zich opmerkelijk is. Dergelijke kosten verdwijnen meestal in de verantwoorde waardeveranderingen van beleggingen. Deze praktijk van non-disclosure zal naar verwachting blijven voortbestaan, aangezien de RJ geen additionele disclosure-eisen heeft gesteld.

3.4.2 Oprichtings- en emissiekosten

In de Richtlijn wordt uitgebreid aandacht besteed aan oprichtings- en emissiekosten. Bij dergelijke kosten kan worden gedacht aan kosten van adviseurs, notariskosten, kapitaalsbelasting, kosten van het emissieprospectus, plaatsingsprovisie en dergelijke. Voor beleggingsinstellingen eveneens geen onbelangrijke kostencategorie gezien de frequentie waarmee doorgaans nieuw kapitaal wordt aangetrokken.

In de praktijk komt het veel voor dat oprichtings- en emissiekosten rechtstreeks ten laste van de emissie-opbrengst (het agio) worden verantwoord. In veel gevallen geschiedt dit zelfs onzichtbaar waardoor de werkelijke kosten niet uit de jaarrekening blijken. Het betreft hier een bijzondere vorm van 'matching' van kosten met opbrengsten, die

bovendien uiterst vriendelijk uitwerkt voor het 'resultaat' van de beleggingsinstelling! Bedacht moet worden dat het vooral bij oprichtingskosten om relatief grote bedragen kan gaan. De RJ heeft deze wijze van verantwoorden niet afgewezen, althans voorzover het emissiekosten betreft die na de oprichting ontstaan (dus bij vervolgemissies). Open end beleggingsinstellingen mogen volgens de RJ emissiekosten ten laste van het agio verantwoorden. Belangrijk is echter de stellige uitspraak die hiermee gepaard gaat, namelijk dat de uit dien hoofde ten laste van het agio verantwoorde bedragen in het mutatie-overzicht van het eigen vermogen afzonderlijk tot uitdrukking dienen te worden gebracht. Voor het inzicht in de kostenstructuur en de werkelijke kosten van de beleggingsinstelling is deze disclosure-eis waardevol. Voor veel beleggingsinstellingen zal dit naar verwachting gevolgen hebben.

3.4.3 Kostenopslag bij uitgifte en inkoop van deelnemersrechten

Het is voor de branche niet ongebruikelijk dat nieuwe deelnemers een premie moeten betalen om te mogen toetreden tot een beleggingsinstelling. Deze premie wordt in de vorm van een kostenopslag boven de intrinsieke waarde van nieuw uit te geven deelnemersrechten in rekening gebracht. In de praktijk zijn percentages tot 1,5% gebruikelijk, exclusief 1% kapitaalsbelasting. Intrinsieke waarde plus kostenopslag vormen tezamen de uitgifteprijs. De reden hiervoor is duidelijk, namelijk de zittende deelnemers mogen niet worden geconfronteerd met een verwatering van het kapitaal als gevolg van de kosten die verbonden zijn aan de toetreding van nieuwe deelnemers. Hetzelfde vindt plaats bij inkoop van deelnemersrechten, waarbij een kostenafslag in mindering komt op de intrinsieke waarde. Indien de kostenopslag (respectievelijk -afslag) hoger is dan de werkelijke kosten is dat voordelig voor zittende deelnemers. Toetreders betalen dan immers te veel en uitreders ontvangen te weinig voor hun deelnemersrecht. Transacties met deelnemers zullen in dat geval een bron van vermogensgroei vormen. Een 'resultaat' dat in vrijwel geen enkele jaarrekening echter als zodanig tot uitdrukking wordt gebracht, omdat de kostenopslag veelal onzichtbaar als onderdeel van de emissie-opbrengst in het agio verdwijnt.

Als er sprake is van een expliciete kostenopslag, begrepen in de uitgiftekoers, dienen volgens

de RJ de kosten en de daarop betrekking hebbende kostenopslag voortaan in het resultaat te worden verantwoord. Hetzelfde geldt voor kosten en kostenafslagen bij inkoop van deelnemersrechten. Naar onze opvatting een wezenlijke aanscherping van de regelgeving. De praktijk om de kostenopslag onzichtbaar in het agio te verantwoorden behoort nu immers tot het verleden, althans zo lijkt het. De bepaling van de RJ ziet namelijk toe op situaties waarin sprake is van een expliciete opslag in de uitgiftekoers. Impliciete opslagen - zo die al zouden bestaan - worden buiten beschouwing gelaten. Bij beursgenoteerde instellingen waarbij uitgifte- en inkoopkoersen mede door marktomstandigheden worden bepaald is het denkbaar dat een eventuele 'spread' tussen intrinsieke waarde en uitgiftekoers als impliciete opslag wordt aangemerkt. Deze 'spread' mag in dat geval via het agio worden verantwoord. De RJ heeft niet aangegeven wat moet worden verstaan onder een expliciete kostenopslag. Ons inziens zal van een expliciete kostenopslag (respectievelijk -afslag) in ieder geval sprake zijn indien het emissieprospectus daarvan melding maakt. Bijvoorbeeld in de passages over de vaststelling van de uitgifte- en inkooprijzen van deelnemersrechten.

3.5 Inkoop van eigen aandelen bij beleggingsmaatschappijen

Over de verwerking van ingekochte eigen aandelen in de jaarrekening bevat de wet een aantal dwingende bepalingen. Onder andere is het niet toegestaan de nominale waarde van ingekochte eigen aandelen in mindering te brengen op het geplaatst kapitaal (artikel 373, lid 3 Titel 9). In dat geval zou de 'vrije ruimte' namelijk te hoog worden voorgesteld, hetgeen uit hoofde van kapitaalbescherming niet gewenst is. In juridische zin vindt bij inkoop van eigen aandelen immers geen vermindering van het kapitaal plaats. Daarvoor is intrekking of afstempeling nodig.

Ondanks dit dwingend recht acht de RJ het toch aanvaardbaar dat beleggingsmaatschappijen met een open-end karakter de nominale waarde van de ingekochte eigen aandelen zichtbaar in mindering brengen op het geplaatst kapitaal. Het verschil tussen de nominale waarde en de verkrijgingsprijs van de ingekochte eigen aandelen dient daarbij op het agio te worden verwerkt. De RJ motiveert haar

standpunt door te wijzen op de betekenis van de vermelding van het bij derden geplaatste kapitaal. Volgens velen komt dit de duidelijkheid ten goede. Bovendien wordt hiermee aansluiting gevonden bij de bestaande verslaggevingspraktijk (Van Garderen, 1994). Als compensatie voor het afwijken van de wet dient in de toelichting de nominale waarde te worden vermeld van de in bezit zijnde eigen aandelen die in mindering zijn gebracht op het geplaatst kapitaal. De 'vrije ruimte' in het eigen vermogen kan op deze wijze alsnog uit de toelichting worden afgeleid.

De RJ heeft hiermee een voor de praktijk belangrijk technisch knelpunt weggenomen. Naar onze mening een goede vorm van derogerende regelgeving.

3.6 Toepassing van de egalisatie-methode

Stortingen van toetredende en terugbetaling aan uittreedende deelnemers vormen geen onderdeel van het resultaat van een beleggingsinstelling. Een standpunt dat door de RJ wordt bevestigd. Uniek voor open-end beleggingsinstellingen is de zogenaamde egalisatie-methode, een methode die vooral in Angelsaksische landen wordt toegepast. Deze houdt in dat het voor uitkering bestemde bedrag per deelnemer niet wordt beïnvloed door toe- of uittreding van deelnemers. Wanneer deelnemersrechten worden uitgegeven wordt een deel van het ontvangen agio - namelijk het gedeelte van de uitgifteprijs dat betrekking heeft op de ingehouden winst van het lopende boekjaar - omgezet in een voor uitkering bestemd bedrag. Zou dit niet gebeuren dan zou het beschikbare bedrag voor uitkering per deelnemer worden aangetast. Het aan het betaalde agio onttrokken bedrag wordt toegevoegd aan een zogenaamde egalisatierekening. Bij terugbetaling op ingekochte deelnemersrechten vindt op vergelijkbare wijze een onttrekking aan de egalisatierekening plaats. Het moge duidelijk zijn dat toepassing van de egalisatie-methode niet van invloed is op de winstbepaling maar alleen betrekking heeft op het in tact houden van het voor uitkering bestemde bedrag per deelnemer.

De egalisatie-methode krijgt in Nederland nog weinig navolging. Desalniettemin besteedt de RJ uitgebreid aandacht aan deze methode. Open end beleggingsinstellingen met een frequente handel in eigen aandelen mogen de egalisatie-methode

toepassen. Dat wil zeggen dat ze de in de verkrijgingsprijs en (her-)uitgifteprijs van de aandelen begrepen vergoeding voor opgelopen resultaat van het boekjaar mogen debiteren (bij inkoop) resp. crediteren (bij uitgifte) op een egalisatierekening. De egalisatierekening dient als onderdeel van het eigen vermogen te worden gepresenteerd.

3.7 Informatie in het jaarverslag van de directie

De RJ verplicht beleggingsinstellingen in het jaarverslag aandacht te besteden aan de beleggingsdoelstellingen en het gevoerde beleggingsbeleid in termen van rendement en risico. Tevens dient het beleggingsresultaat over de laatste vijf jaren, gesplitst naar inkomsten, waardeveranderingen en kosten te worden vermeld. Ons inziens een waardevolle aanvulling op de bestaande regelgeving voor het jaarverslag. Vooral omdat beleggingsinstellingen tot op heden nauwelijks informatie verschaffen over risico's, al dan niet in relatie tot het behaalde rendement. Over de vorm waarin risico-informatie moet worden verstrekt wordt niets vermeld. Dit wordt aan de praktijk overgelaten.

4 Conclusie

Uit het voorgaande blijkt dat de nieuwe regelgeving vele knelpunten voor de verslaggeving heeft weggenomen. Veruit de belangrijkste vernieuwing is de bijzondere betekenis die aan het realisatiebeginsel wordt toegekend voor de verwerking van waardeveranderingen van beleggingen. Dit maakt de inrichting van de winst- en verliesrekening als 'performance'-overzicht mogelijk. Er bestaat daartoe echter geen verplichting. Laatstgenoemde constatering is ons inziens overigens typerend voor de nieuwe regelgeving. Namelijk dat de voorschriften vooral descriptief van aard zijn en in veel mindere mate prescriptief. Het aantal dwingende voorschriften en stellige

uitspraken is beperkt. In het bijzonder geldt dit voor de resultaatbepaling, waarvoor nog vele opties en alternatieven bestaan. Toch zijn wij ervan overtuigd dat de nieuwe regelgeving - die veel omvattend is, gedetailleerd en op de branche toegesneden - als raamwerk een goede basis vormt voor een verbetering van de kwaliteit en uniformiteit van de verslaggeving van beleggingsinstellingen.

LITERATUUR

- Besluit van 18 juli 1995, houdende wijziging van het Besluit modellen Jaarrekening, *Staatscourant* 1995/389.
- Eeftink, E en D. Korf, (1986), *Externe verslaggeving van beleggingsinstellingen*, Research-memorandum 1987-4, Faculteit der Economische wetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam, juli.
- Eeftink, E en D. Korf, (1987), Externe verslaggeving van beleggingsinstellingen, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*, februari, pp. 58-80.
- Eeftink, E en D. Korf, (1991), Nieuwe wetgeving voor beleggingsinstellingen, *de Accountant*, nr. 5, januari, pp. 295-300.
- Eeftink, E en D. Korf, (1995), Beleggingsinstellingen en participatiemaatschappijen, in: *Externe verslaggeving in theorie en praktijk*, hoofded. M.N. Hoogendoorn, J. Klaassen, F. Krens, Delwel, 's-Gravenhage.
- Garderen, E.J. van, (1994), Kapitale perikelen rondom de beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, *TVVS*, nr. 94/6, pp. 151-155.
- NIVRA Studierapport 22, (1989), *Knelpunten in Titel 9, Boek 2 Burgerlijk Wetboek met betrekking tot beleggingsmaatschappijen*, Rapport CAJ-subcommissie Beleggingsinstellingen, Nederlands Instituut van Registeraccountants, april, Amsterdam.
- Raad voor de Jaarverslaggeving, *Richtlijnen voor de jaarverslaggeving vanaf 1990*, Deventer.
- Wet van 27 juni 1990, houdende bepalingen inzake het toezicht op beleggingsinstellingen, *Staatscourant* 1990/380.